

Blockchain Elections: Voto Certificado

Un Sistema de Verificación Electoral Basado en Blockchain

Resumen

Este trabajo presenta un sistema serverless para la certificación de votos en la cadena de bloques, diseñado para garantizar la transparencia electoral y validar la integridad de los resultados. El sistema permite a cada elector emitir una declaración jurada encriptada de su voto, la cual queda registrada con pleno valor probatorio.

Los datos de certificación son accesibles para auditores externos, tanto directamente desde blockchain como a través de una API dedicada. El objetivo principal es mitigar las vulnerabilidades históricas de los procesos democráticos, particularmente las brechas en la cadena de custodia de datos que pueden conducir al fraude electoral.

El sistema proporciona un mecanismo de verificación independiente para la ciudadanía, complementando el conteo oficial. El documento detalla las características técnicas, operacionales y las limitaciones del sistema, con un enfoque específico en el contexto electoral colombiano.

1. Introducción

La sospecha de fraude electoral ha ensombrecido por lo menos 43% de los comicios presidenciales en Colombia en las últimas seis décadas, con seis casos icónicos que han afectado gravemente la historia de este país, cuatro de ellos son las últimas cuatro elecciones presidenciales ([Ver referencia](#)).

En un ambiente enrarecido por serias sospechas de fraude para las elecciones presidenciales de 2022, desarrollé el aplicativo **Voto Certificado**. El objetivo central del proyecto fue diseñar una herramienta ciudadana que permitiera certificar el voto mediante el uso de la tecnología blockchain. Cada certificación constituye una declaración jurada inmutable y auditable, lo que proporciona un mecanismo probatorio para respaldar o impugnar la legitimidad de los resultados electorales.

El sistema se basaba en un registro digital inmutable donde cada ciudadano podía verificar su voto de manera privada. Los datos se monitorean en tiempo real a través de una API, lo que minimiza el riesgo de manipulación de los resultados y promueve la participación activa de la ciudadanía en la auditoría del proceso electoral.

2. Marco Conceptual

El mismo sistema es propuesto ahora, agregando tres filtros para reducir el margen de error: declaración a pié de urna, ley de los dos testigos, y geo-localización de la declaración.

2.1. Fundamentos del Sistema

Declaración Jurada Encriptada: Cada voto se certifica mediante una declaración con valor probatorio, que se almacena en la blockchain. Solo el votante o una persona autorizada por él pueden desencriptar esta información, permitiendo que el autorizado tenga acceso a la información una única vez.

Trazabilidad del voto: En la mayoría de los sistemas electorales, se pierde la conexión entre el ciudadano y su voto al depositarlo de manera anónima en la urna. Aunque esta práctica busca garantizar el anonimato y proteger al votante de coerción o persecución política, también elimina el único vínculo que podría reconstruir efectivamente la verdad de la voluntad democrática. Utilizamos criptografía para mantener la privacidad del voto sin sacrificar el vínculo del ciudadano con su elección. Esto aporta confianza al elector y le da las herramientas jurídicas para defender su elección democrática ante los tribunales en caso de ser necesario.

Antecedentes jurídicos: En Colombia, la Constitución Política establece que "las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas".

Por otro lado, ante una presunta inconsistencia en los resultados de una elección, los electores no tienen más alternativa que confiar en un recuento efectuado con las mismas fallas fundamentales del primero, y por las mismas autoridades electorales, que ya habrían fallado en expresar fielmente la voluntad popular la primera vez. Con la certificación de cada voto, los ciudadanos pueden impugnar un resultado, respaldando su reclamación con evidencia probatoria real de su voto.

Auditorías Externas: Una API permite que auditores preinscritos accedan al conteo de votos en tiempo real, pero un auditor no depende de la API del sistema, puede acceder directamente a la blockchain de bitcoin, que es un registro público, para verificar los resultados de manera independiente.

La API monitorea la blockchain en busca de transacciones provenientes de una dirección bitcoin específica, y lee directamente del campo OP_RETURN la información relevante al voto. La carga útil en el campo OP_RETURN incluye detalles como la opción votada, la ciudad, el puesto y la mesa de votación, y la hora de la declaración. Además, se incluyen dos testimonios firmados digitalmente, junto con la información de validación correspondiente, y la declaración jurada del elector encriptada. El auditor tiene acceso a toda la información pero no puede conocer el voto del elector, garantizando así la privacidad.

Firma Digital: Cada certificado se firma con una clave privada vinculada a la identidad real del votante, asegurando autenticidad y trazabilidad. La clave privada es un "big number"

generado aleatoriamente mediante el algoritmo *secureRandom* para generar un par clave público-privada típico de bitcoin.

Al integrar estos componentes, se establece un mecanismo de verificación ciudadana independiente y confiable de los comicios, que proviene de la fuente primaria: el electorado.

2.2. Tecnología Subyacente

Utilizamos la blockchain de Bitcoin Satoshi Vision (BSV) debido a su capacidad para gestionar altos volúmenes de transacciones a un costo transaccional bajo. Esta red puede procesar más de 200,000 transacciones por segundo, lo que nos habilita para registrar de manera eficiente el volumen de declaraciones de millones de electores en una jornada electoral típica. Esta eficiencia es crucial para garantizar la agilidad y la transparencia en el proceso de certificación, asegurando que cada declaración sea efectivamente registrada en la cadena de bloques de manera inmutable.

La interfaz de usuario es un aplicativo web responsive, optimizado para dispositivos móviles y alojado en Google Cloud Platform. Esta plataforma interactúa con la cadena de bloques de BSV. Para la autenticación de los electores, se utiliza la cuenta personal de Google, lo que integra la seguridad y la simplicidad del sistema de autenticación de Google al proceso.

Esta infraestructura permite gestionar un alto volumen de tráfico de manera eficiente y fluida, garantizando una experiencia de usuario amigable, segura, y fluida.

3. Operación del Sistema

3.1. Flujo de Certificación

Preinscripción: El elector ingresa sus datos personales, incluyendo nombre, ciudad y puesto de votación, y vincula su documento de identidad. En segundo plano, el sistema genera un par de claves privada y pública, que asocia a la identidad del elector. La clave privada está encriptada, y es accesible únicamente para el titular, que utiliza su cuenta de Google para hacer el inicio de sesión, garantizando así la seguridad y la confidencialidad de la información.

Declaración Jurada: Tras depositar su voto, el elector accede al aplicativo a pie de urna para ingresar las opciones de su declaración. En primer lugar, selecciona la opción elegida en la mesa de votación y, a continuación, indica la hora aproximada en que votó. Este paso es crucial, ya que los jurados de votación registran en sus planillas la hora en que un ciudadano deposita su voto, lo que posteriormente servirá como una verificación adicional de la veracidad de la declaración.

Ley de los dos testigos: En esta etapa del proceso necesitamos detener a los posibles suplantadores de identidad, y a quienes quisieran certificar un voto sin haber votado, todo esto sin depender de la base de datos de la Registraduría Nacional. Para esto se aplica la ley de los dos testigos, el antecedente de esta ley se remonta al libro sagrado de D'varim, o

Deuteronomio, un importante referente para la jurisprudencia del mundo occidental:

No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Sólo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Deu 19:15

Esta ley permitía la certificación de hechos en un sistema de gobernanza basado exclusivamente en la judicatura, otorgando un fundamento legal para su validación.

Antes de que el elector pueda registrar su declaración de voto, requerirá que dos testigos verifiquen que el *Certificado Electoral* emitido por los jurados en la mesa de votación, corresponde con su documento de identidad. Esta capa de respaldo adicional asegura la autenticidad del certificado, sin necesidad de que los testigos conozcan al elector, ni, por supuesto, su elección de voto.

Proceso: El votante envía una solicitud a un testigo a través de la aplicación, utilizando su número de documento de identidad, éste verifica la correspondencia entre el documento de identidad y el certificado electoral del elector.

Una vez hecha la verificación, el testigo valida el proceso presionando "Testifico". Esta acción genera una declaración jurada y firmada electrónicamente que respalda la declaración, la cual será adjuntada al certificado del elector. Todo el proceso es realizado por medio de un toque único por cada actor.

Validación por geolocalización: La certificación del voto, entendida como un acto de testimonio, requiere la presencia física del elector a pie de urna. Para asegurar la autenticidad de este proceso, el sistema verifica la geolocalización del votante, que debe encontrarse en un radio no superior a 500 metros del puesto de votación asignado. La ubicación del puesto de votación se valida utilizando los registros de los electores, lo que permite al sistema rechazar cualquier intento de registro que se origine desde una ubicación distante.

De manera análoga, la geolocalización de los dos testigos es verificada y comparada con la del declarante al momento del testimonio. Si el acto es presencial, se espera que las coordenadas de ambos actores sean casi idénticas. Una discrepancia significativa anulará la declaración, indicando la ausencia de cercanía física entre el votante y los testigos, lo que invalida el testimonio. Para garantizar la integridad del proceso, los electores y testigos que incurran en esta falta por tercera vez serán permanentemente deshabilitados del sistema.

3.2. Registro y Verificación

3.2.1 Publicación en Blockchain: Con el respaldo de los dos testimonios, el elector registra su declaración mediante una transacción en la cadena de bloques, lo que asegura su inmutabilidad.

Para fines de auditoría, todas las transacciones que incluyen un certificado electoral comparten una única procedencia, lo que permite su rastreo. Al seguir la dirección del pagador dentro del período designado para la certificación, cualquier auditor puede acceder a la totalidad de los certificados y extraer la información relevante directamente de la blockchain.

La información se almacena en un arreglo JSON dentro del campo OP_RETURN de una transacción estándar de Bitcoin SV, el cual contiene el conjunto de datos del elector. La estructura de la carga útil es la siguiente:

```
[
  {
    "ciudad": "<hex_city>",
    "puesto": "<hex_puesto>",
    "mesa": "<hex_mesa>"
    "eleccion": "<number>",
    "timestamp": "<number>",
    "certificado": {
      "pubkey": "<pubkey>",
      "signature": "<signature>",
      "encrypted_message": "<encrypted_certificate>"
    },
    "testigo_1": {
      "pubkey": "<pubkey>",
      "signature": "<signature>",
      "hex_testimony": "<hex_testimony>"
    },
    "testigo_2": {
      "pubkey": "<pubkey>",
      "signature": "<signature>",
      "hex_testimony": "<hex_testimony>"
    }
  }
]
```

3.2.2. Firmas digitales:

Las firmas digitales utilizan la misma infraestructura de Bitcoin, utilizando el algoritmo ECDSA sobre la curva secp256k1, funciona así:

Generación de Claves: Durante el proceso de inscripción del elector se creó un par de claves criptográficas: una clave privada, que se mantiene en secreto, encriptada y asociada al perfil de la cuenta Google del elector, y una clave pública, que se puede compartir.

Hash del Mensaje: El mensaje se somete a la función hash sha256 generando un resumen único del contenido. Para los testigos el *mensaje* es la versión hexadecimal de su testimonio plano ("hex_testimony"), el cual contiene su nombre, documento de identidad y la declaración jurada de que el documento de identidad y certificado electoral del declarado

corresponden.

Por otro lado, para la identidad del elector, su mensaje se convierte en una declaración encriptada mediante cifrado simétrico utilizando la técnica AES (Advanced Encryption Standard). La declaración se encripta empleando una clave, una secuencia aleatoria (*salt*) y un vector de inicialización (IV). Sin la clave, el *salt* y el vector de inicialización, es imposible que alguien pueda conocer el contenido de "encrypted_certificate", que representa la declaración certificada del voto. Sin embargo, el elector puede, en un momento determinado, garantizar el acceso a esta declaración a un tercero: un juez, abogado o tribunal.

Firma del Hash: Utilizando la clave privada única para cada elector y el hash del mensaje, se genera una firma digital mediante el algoritmo ECDSA. Esta firma es única para el mensaje y la clave privada utilizada.

Verificación: Cualquier persona con la clave pública puede verificar la firma. Al aplicar el mismo hash al mensaje y utilizar la firma junto con la clave pública, se puede confirmar que la firma es válida y que el mensaje no ha sido alterado.

Para este fin se utiliza la biblioteca BSV.js v2.0.10, que facilita la implementación de este proceso.

3.2.3 Verificación de la declaración: El elector puede acceder en cualquier momento a su certificado en la blockchain mediante el ID de la transacción. Al desencriptar la información —un proceso que se realiza de manera automática—, el votante confirma que el registro no ha sido alterado.

La autenticación se realiza utilizando la clave de desencriptación, el salt y el vector de inicialización, datos que se generaron durante la encriptación y se almacenan en el perfil del elector en la base de datos, garantizando que solo él tenga acceso a esta información.

3.4. Verificación de tendencias en tiempo real

La aplicación proporciona al usuario una vista en tiempo real de los resultados consolidados del conteo de votos. Estos datos se actualizan de forma continua hasta 30 minutos después del cierre de las urnas, momento en que concluye el plazo de certificación.

La difusión de estos resultados preliminares tiene por objeto garantizar la transparencia informativa para la ciudadanía. Dicho informe constituye el reflejo del elemento probatorio primordial para la impugnación de un resultado oficial en caso de divergencia sustancial, pues es un registro fidedigno de la voluntad popular.

4. Beneficios y Limitaciones

4.1. Beneficios

Área	Impacto
Transparencia	Datos inmutables en blockchain permiten auditorías independientes.
Seguridad	Encriptación y firma digital protegen la identidad del elector y la integridad del voto.
Confianza	Una comparación pública entre los resultados oficiales y los registros certificados en blockchain da cuenta de la transparencia electoral o la falta de ella. La aplicación de la Ley de los dos testigos otorga una gran confiabilidad al sistema.
Verificación	El conteo en tiempo real permite detectar posibles inconsistencias en la consolidación de datos por parte de las autoridades electorales.

4.2. Debilidades

Desafío	Riesgo
Elecciones Ajustadas	Si la diferencia entre candidatos es inferior al margen de error.
Errores Humanos	El margen de error aumenta si los electores registran una opción incorrecta (por error o malicia).
Colusión	Si la mayoría de electores de un grupo político se coluden para generar certificados de voto falsos afectarían la fiabilidad del resultado (este problema es detectable, y no afectaría el valor probatorio de la suma de las declaraciones de electores que sí declararon la verdad en otros grupos políticos).

4.3 Margen de error

El margen de error del proceso electoral se calcula en función de dos variables: los certificados de voto faltantes y el porcentaje de certificados no vinculados a votos reales, ambos calculados sobre el total de votantes.

Al cierre de la jornada electoral, la discrepancia entre la cantidad de certificados emitidos y los votos reales es la métrica clave para evaluar la fiabilidad del sistema. Se reconoce que es técnicamente imposible que la totalidad de los votantes certifique su voto, por lo que una menor cantidad de certificados faltantes incrementa la precisión y la confianza en la tendencia de los resultados.

Determinar la cantidad de certificados que no corresponden a votos reales, ya sea por error humano o por sabotaje deliberado, es una de las fuentes de error más difíciles de cuantificar. No obstante, este factor es fundamental para medir la exactitud del conteo.

La certificación del voto es, y seguirá siendo, una herramienta fundamental para garantizar la transparencia electoral, por lo cual mejorar la precisión del sistema debe ser el objetivo a perseguir. Cuatro acciones a ser implementadas son:

- **Difusión mediática:**

Para lograr la adopción masiva del proceso de certificación de votos, es indispensable una estrategia de comunicación robusta y colaboración intersectorial.

1. Alianzas Estratégicas y Financiación del Sector Privado

La participación activa del sector privado es crucial para el éxito de una iniciativa ciudadana de esta naturaleza. Los recursos financieros necesarios para las campañas de divulgación deben provenir de la inversión de empresas y de las campañas electorales de los partidos interesados en promover la transparencia. A cambio, el portal del aplicativo ofrece una vitrina atractiva para sus marcas, generando un intercambio simbiótico de beneficios mutuos. Su integración y apoyo financiero no sólo garantizan la sostenibilidad del proyecto, sino que también legitiman su propósito social de marca. En este sentido, nos interesa forjar alianzas con empresas comprometidas con la transparencia, la responsabilidad civil y democrática.

2. Campañas de Comunicación Masiva Persuasivas

Para convencer al electorado de certificar su voto, se necesita una campaña publicitaria constante y omnipresente. Se deben utilizar todos los canales de comunicación disponibles: televisión, radio y medios digitales, para educar y motivar a los votantes.

Además, para generar confianza y credibilidad, integrar el sello "Blockchain Elections: Voto Certificado" con los logotipos de las empresas y los partidos políticos que se alineen con los principios de un proceso electoral transparente y democrático

es una estrategia interesante. Esta colaboración visual envía un mensaje claro de que la certificación del voto es un estándar apoyado por las fuerzas políticas y los actores económicos que defienden la integridad electoral.

La participación y el financiamiento del sector privado, junto con el apoyo público de los partidos, son factores clave para movilizar al electorado y demostrar que la certificación de votos es un pilar fundamental de la democracia moderna. Este enfoque estratégico no solo busca informar, sino también persuadir a la ciudadanía de que tiene el poder de proteger su elección de una forma segura, y transparente para todos.

- **Conectividad:** Un factor crítico en el contexto electoral colombiano, especialmente en áreas rurales, donde la cobertura de internet es limitada debido a desafíos económicos y geográficos. Para garantizar la integridad del proceso, el Estado debe asumir la responsabilidad de utilizar los fondos del erario público para proporcionar acceso a internet satelital en los puestos de votación de municipios y veredas apartadas.

Esta medida tiene un doble propósito: facilitar la transmisión segura y eficiente de los datos electorales desde las mesas de votación y, de manera crucial, permitir a los ciudadanos la certificación de su voto. Al garantizar este acceso, se promueve una participación más activa y transparente, fortaleciendo la confianza en los resultados electorales.

- **Entrenamiento:** La fiabilidad de los datos en sistemas de votación digital depende en gran medida de una interfaz de usuario intuitiva y un diseño optimizado para minimizar errores de entrada. A pesar de los esfuerzos en la simplicidad del diseño, la asistencia a los usuarios es crucial.

En este contexto, la capacitación de los testigos electorales voluntarios es fundamental. Su rol no se limita a la mera observación del proceso, sino que deben estar preparados para guiar a los electores en el uso de la aplicación, garantizando que el proceso de certificación del voto se complete de manera exitosa y sin errores. Esta capacitación es una medida clave para reducir los errores humanos y validar la integridad del proceso.

- **Mitigar el riesgo de sabotaje:** Para esto, hemos determinado que la certificación del voto debe realizarse a pie de urna. Adicionalmente, la implementación de la "ley de los dos testigos", y la geolocalización tanto del elector como de los testigos en el momento de la certificación, es crucial. Estas medidas están diseñadas para reducir el margen de error y la manipulación.

Aunque es improbable que un elector pretenda sabotear el sistema declarando un voto por un candidato distinto al que eligió, lo cual iría en detrimento de su propio candidato, un sabotaje colectivo podría ser viable. Si un grupo de electores se colude para declarar falsamente o abstenerse de certificar masivamente, podrían afectar la credibilidad del conteo y generar incertidumbre legal.

Dado que el certificado digital constituye una declaración jurada, la simple suma de los certificados del sector político afectado es suficiente como evidencia ante los tribunales. Esta prueba es el principal mecanismo ciudadano para defender la integridad de los resultados contra el fraude, especialmente debido a la siempre deficiente cadena de custodia de la información, desde las mesas de votación hasta el centro de consolidación de datos del CNE.

6. Conclusiones

Blockchain Elections: Voto Certificado propone un modelo descentralizado para proveer evidencia jurídica si fuese necesario impugnar irregularidades en el proceso electoral. La facilidad para auditar los datos las veces que sea necesario hace que la evidencia sea literalmente irrefutable. La clave del sistema es mantener el vínculo entre el votante y su elección sin exponer públicamente su voto, esto evita perder la trazabilidad de cada uno de los votos.

El fin último es disuadir a los delincuentes electorales de manipular los votos y/o falsificar el conteo.

Al convertir cada voto en una declaración jurada inmutable, *Blockchain Elections: Voto Certificado* le devuelve a la ciudadanía el poder para defender su voto, y por lo tanto, la democracia.

Fortalecimiento democrático: Las auditorías externas pueden restaurar la confianza o exponer los abusos cometidos a costa del débil sistema democrático convencional.

Viabilidad técnica: Hemos desarrollado una plataforma que integra la escalabilidad de Google con la seguridad de la cadena de bloques de Bitcoin SV. Esta sinergia permite un alto volumen transaccional a bajo costo. El diseño de la interfaz de usuario, intuitivo y simplificado, reduce las barreras de adopción, haciéndola accesible a un amplio espectro demográfico de tomadores de decisiones, incluidos los adultos mayores.

Perspectiva Futura: El sistema, en su versión de corroborador, representa una evolución en los procesos electorales, pero puede ser también el sistema electoral en sí mismo, por lo que se proyecta su adopción como solución en democracias donde la participación ciudadana prevalece sobre las prácticas fraudulentas de los gobiernos. Este método se caracteriza por un costo que es una fracción mínima del sistema electoral tradicional, además de mitigar los riesgos asociados a una cadena de custodia de la información susceptible a múltiples fallas de seguridad.

Referencias

Datos históricos de fraude electoral en Colombia (1970-2022).

Año de la Elección	Presidente Electo	¿Acusación de Fraude?	Naturaleza y efecto de las Acusaciones	Estado de las Acusaciones
1970	Misael Pastrana	Sí	Manipulación directa del conteo de votos. Nace el movimiento terrorista M-19.	Probado por confesión póstuma del ministro de Gobierno
1974	Alfonso López Michelsen	No	-	-
1978	Julio César Turbay	No	-	-
1982	Belisario Betancur	No	-	-
1986	Virgilio Barco	No	-	-
1990	César Gaviria	No	-	-
1994	Ernesto Samper	Sí	Financiación ilícita de la campaña (narcotráfico). Graves consecuencias económicas por cuenta de la descertificación.	Proceso 8000: Alegaciones no probadas contra el presidente, pero colaboradores declarados culpables.
1998	Andrés Pastrana	No	-	-
2002	Álvaro Uribe	No	-	-
2006	Álvaro Uribe	No	-	-
2010	Juan Manuel Santos	Sí	Sobornos de Odebrecht por la Ruta del Sol.	Proceso "engavetado". Negado por el candidato Santos.
2014	Juan Manuel Santos	Sí	Sobornos de Odebrecht por la Ruta del Sol. El país se encamina hacia un proceso de entrega del poder al narco-terrorismo de las FARC.	Proceso "engavetado". Negado por el candidato Santos. Imputado por audios de confesión en el caso de Oscar Iván Zuluaga.
2018	Iván Duque	Sí	Sesgo mediático, difusión de bulos, sistema de compra de votos en comicios legislativos. El país se divide y aumenta la desconfianza institucional.	Alegaciones no probadas, pero afectaron la percepción de legitimidad
2022	Gustavo Petro	Sí	Crisis de confianza institucional, deficiencias de comunicación de las autoridades electorales, desinformación masiva. La polarización aumenta a niveles insostenibles, vuelven los asesinatos selectivos por razones políticas.	Alegaciones no probadas, pero la desconfianza sistémica es generalizada

Fuentes: comisiondelaverdad.co, cartercenter.org, redalyc.org, moe.org.co, transparenciacolombia.org.co

Golden Blockchain Ltda.

CNPJ 55.647.057/0001-79

Brasil, Porto Alegre-RS.

Contacto: info@golden-notes.com